

El programa de asistencia de los estudiantes en las universidades federal de Brasil y el trabajo profesional del trabajador social

Amanda Silva Belo

Nuestro estudio analiza el programa de asistencia de los estudiantes en las universidades federales brasileñas, como el lugar de trabajo profesional del trabajador social. Consideramos que este programa tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los estudiantes en asistencia universitaria y pide la inclusión del trabajador social como profesional insertada en la política de educación, en que tienes dilemas y límites de trabajo teniendo en cuenta las recientes transformaciones capitalistas como la "reforma" del Estado y los ajustes neoliberales, desde la década de 1990. En este período se tiene un desarrollo progresivo de la educación de producción-diseño, que se desarrolla una tendencia a articular con más fuerza la educación con las exigencias del mercado y la dinámica de acumulación, dados los países de la periferia de las organizaciones internacional y multilateral financiera.

La situación brasileña actual está marcada por la ofensiva neoliberal y el desgaste preposiciones el Estado de Derecho. En este contexto, la asistencia de los estudiantes en las universidades federales brasileñas si organiza y dirige tanto el reconocimiento de los derechos humanos y sociales de las presiones de los movimientos sociales y sujetos políticos, para promover la educación pública universal, así como por la subordinación a los dictados de los organismos multilaterales y los requisitos del capital, la formación y cualificación de la población activa. Analizamos que esta discusión es muy relevante en la construcción de acciones y programas en el ámbito de la asistencia de los estudiantes en la defensa de los derechos de los estudiantes a la garantía de rendimiento académico y universitario de permanecer en universidades federales de Brasil y como campo profesional del trabajador social.